

O'ZBEK TILINING LUG'AT TARKIBI

O'rinova Ravshana

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554168>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tilining lug'at tarkibi — ya'ni tilning leksik boyligi va uning shakllanish manbalari chuqur o'rganiladi. Unda so'zlarning kelib chiqishi, tarixiy qatlamlari, shuningdek, zamonaviy hayot va texnologiyalar ta'sirida yuzaga kelayotgan yangi leksik birliklar yoritiladi.

Kalit so'zlar: lug'at tarkibi, leksik birlik, so'z boyligi, sinonim, antonim, omonim, neologizm, o'zbek tili, leksikologiya, til taraqqiyoti, so'z yaratuvchanlik, zamonaviy leksika, tarixiy qatlam, leksik manbalar, til o'zgarishi.

Annotation: This article discusses the vocabulary (lexicon) of the Uzbek language and its stages of development, the processes of creating dictionaries, the process of word formation, the enrichment of lexical units under the influence of national and international factors, and the lexical connections between the literary language and dialects.

Keywords: Lexicon, literary language, dictionary, language, spelling, dictionaries, lexical units, words and word forms, lexicalizers, etc.

Абстрактный: В статье рассматриваются словарный состав узбекского языка и этапы его развития, процессы создания словарей, процесс словообразования, обогащение лексических единиц под влиянием национальных и интернациональных факторов, лексические связи литературного языка с диалектами.

Ключевые слова: Лексика, литературный язык, словарь, язык, орфография, словари, лексические единицы, слова и словоформы, лексикон и т. д.

Har qanday tilning asosiy boyligi va uning rivojlanish darajasi, avvalo, uning lug'at tarkibi bilan belgilanadi. Tilning lug'aviy qatlamida xalqning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribasi, madaniyati, tafakkuri va dunyoqarashi aks etadi. O'zbek tilining lug'at boyligi ham o'ziga xos tarixiy taraqqiyot, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, madaniy aloqalar va ichki rivojlanish omillari ta'sirida shakllanib borgan. Ushbu maqolada o'zbek tilining lug'at tarkibini tashkil etuvchi asosiy qatlamlar, ularning kelib chiqish manbalari, leksik birliklarning o'zaro munosabati va zamonaviy leksik tendensiyalar tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi — lug'at tarkibi orqali tilning hozirgi holatini o'rganish va leksik taraqqiyot jarayonlarini yoritishdan iborat. Yillar davomida, balki asrlar davomida o'zgarishlar ma'lum darajaga yetib kelganda, ularda nazariy va amaliy jihatini aks ettiruvchi tadqiqotlarga ehtiyoj tug'iladi. Amaliy ishlarning asosiylaridan biri esa izohli, tarixiy va etimologik lug'atlar tuzish hisoblanadi. O'zbek tili leksikasi haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbek leksikografiyasining tarixi Mahmud Qoshg'ariyning XI asrda yaratilgan mashhur "Devoni Lug'otit türk" asari bilan boshlanadi. Ushbu lug'at faqat so'zlar va ularning ma'nolarini tavsiflab qolmasdan, turkiy xalqlar tarixi, urf-odatlarini, geografik joylashuvi kabi keng ma'lumotlarni ham qamrab olgan. Sharqshunoslik va turkiyshunoslik fanlarining rivojlanishi tufayli an'anaviy lug'atchilik bilan bir qatorda XIX asrning 2-yarmidan boshlab shu yo'nalishdagi o'nlab ruscha-o'zbekcha, o'zbekcha-ruscha va umumturkiy tillar leksikasini izohlovchi lug'atlar paydo bo'ldi.

O'zbek lug'atshunoslik tarixida XX asr alohida ahamiyat kasb etadi. Bu davrda turli maqsadlarga qaratilgan terminologik lug'atlar, o'quv va imlo lug'atlari, har xil turdagi so'zlashgichlar yaratildi. O'zbek tilining birinchi izohli lug'ati 1949-yilda nashr etilgan bo'lib, O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti olimlari tomonidan tayyorlanganligini ko'rishimiz mumkin. Muharriri Lutfulla Bekmuhamedov (bosh muharrir) hisoblanadi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyotida bosib chiqarilgan. Ushbu to'plam ham O'zbek tili leksikasining boyishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Lug'atda asosan o'zbek tilining bosib o'tgan tarixiy yo'li hamda leksikasidagi so'zlar ushbu lug'atga kiritilgan edi. Keyinchalik, mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi H. Sulaymonova nomidagi Til va adabiyot instituti olimlari tomonidan ikki jildlik O'zbek tili izohli lug'ati tuzildi. Ba'zida bu lug'at 5 jildlik mukammal usuldagi lug'atning soddalashtirilgan yoki umumlashtirilgan shakli sifatida ko'riladi. Lug'atda 50 mingdan ortiq so'z va ibora jamlangan. So'zlarning ma'nolari, sinonimlari, ba'zan antonimlari, uslubiy belgilari, qo'llanilish misollari bilan berilgan. Zamonaviy o'zbek adabiy tili me'yorlariga asoslangan. Ilmiy, badiiy, publitsistik uslublarda qo'llaniladigan so'zlarga alohida e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Lug'atda 50 mingdan ortiq so'z va ibora jamlangan. So'zlarning ma'nolari, sinonimlari, ba'zan antonimlari, uslubiy belgilari, qo'llanilish misollari bilan berilgan. Zamonaviy o'zbek adabiy tili me'yorlariga asoslangan. Ilmiy, badiiy, publitsistik uslublarda qo'llaniladigan so'zlarga alohida e'tibor qaratilgan edi. Ushbu izohli lug'at o'zbek tiling leksikasining boyishida asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. 2006-2008 yillar orasida O'zbek tilining izohli lug'ati (5 jildlik) O'zbekiston Fanlar akademiyasi H. Sulaymonova nomidagi Til va adabiyot instituti olimlari Bosh muharrirlar: Madaminov Ne'matulla, boshqa yetakchi tilshunos olimlar ishtirok etgan. 80 mingdan ortiq so'z va iboralar izohlangan. Ushbu O'zbek tilining izohli lug'atida 80 mingga yaqin so'z va so'z birikmalari, fan, texnika, san'at va madaniyat sohalariga oid terminlar bir necha shevalarda qo'llaniladigan so'zlar, ba'zi tarixiy va eskirgan atamalarni o'z ichiga oladi. Lug'atda berilgan so'zlarning amalda qo'llanilishi XX asr o'zbek adabiyoti va matbuotidan olingan misollar bilan shakllangan. Lug'at o'zbek tilshunosligi va turkiyshunoslik bo'yicha mutaxassislar, tarjimonlar, ommaviy axborot vositalari vakillari va keng o'quvchilar uchun mo'ljallangandir.

Tilning lug'at tarkibi — bu tildagi barcha so'zlar majmuasidir. Lug'at tarkibi tilning eng harakatchan va tez o'zgaruvchan qatlami bo'lib, u ijtimoiy hayot, ilm-fan, texnika, madaniyat va boshqa sohalardagi yangiliklarga bevosita bog'liq tarzda boyib boradi. O'zbek tilining lug'at boyligi ham turli tarixiy bosqichlarda shakllangan bo'lib, unda o'zbek xalqining asriy tafakkuri, madaniy merosi va turmush tarzi aks etgan.

O'zbek tilining lug'at tarkibini bir nechta qatlamlarga bo'lish mumkin: sofligicha saqlanib qolgan tub o'zbekcha so'zlar, qadimiy turkiy ildizli birliklar, boshqa tillardan kirib kelgan o'zlashma so'zlar (arabcha, forsha, ruscha, inglizcha va boshqalar), shuningdek, so'nggi yillarda paydo bo'lgan yangi so'zlar — neologizmlar. Har bir qatlam til taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

Har bir so'z uslubiy belgilari, qo'llanilish misollari, Sinonim, antonim yoki omonimlari bilan keltirilgan Zamonaviy adabiy til me'yorlari asosida tuzilgan. Fan, texnika, huquq, iqtisod, madaniyat, diniy va boshqa sohalarga oid so'zlar ham keng yoritilgan. Asosan, yangi O'zbek tilining izohli lug'ati yaratishda 1981 yilda tuzilgan ikki jildlik izohli lug'ati materiallaridan foydalanildi. Tahlil qiladigan bo'lsak, ikki jildlik lug'atdan foydalanilgan bo'lsa ham O'zbek tili

leksikografiyasini hisobga olgan holda ish tutildi. Izoqli lugʻat ishlab chiqish vazifasi Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbek tili va adabiyoti instituti (hozirgi Oʻzbek tili, adabiyoti va folklori institutiga) yuklatildi. Ishlab chiqilish jarayonida avvalgi ikki jildlik lugʻatda berilgan "eskirgan" "diniy" kabi belgilar ostida berilgan (yoki umuman berilmagan) tarixiy, etnografik, diniy terminlarga yangicha yondashuv, oʻzbekcha yoki umumturkiy boʻlmagan soʻzlar tuzilmalari (forscha, arabcha, ruscha va boshqa tillarga) mansub soʻzlar toʻgʻrisida mumkin qadar maʼlumot berib oʻtilganligini koʻrishimiz mumkin.

Koʻrib oʻtganimizdek, ushbu lugʻat mukammal usulda ishlab chiqilgan, Badiiy asardan namunalar orqali tushuntirilgan.

Lugʻatning meʼyoriyligi shundan iboratki, unda adabiy tilning imlo, talaffuz, soʻz yasash va ishlatish meʼyorlari tavsiya qilinadi. Buning uchun soʻzlar lugʻatga, oʻzlarining umummilliy adabiy tilga munosabati, unda tutgan oʻrni va qoʻllanish doirasiga koʻra kelib chiqishi-etimologiyasi, zarur hollarda talaffuzi koʻrsatilgan, maʼnosi (yoki maʼnolari) aniqlangan va izohlangan soʻzlarning, shu maʼnolarda toʻgʻri qoʻllanilishi Oʻzbek adabiy va ilmiy adabiyotidan, matbuotdan olingan misollar-iqtiboslar bilan dalillangan. Oʻzbek tilining ushbu besh jildlik lugʻatini tarkibi bilan tanishadigan boʻlsak, unda har bir harf uchun lugʻatlar tuzilib, qaysi tildan kelib chiqqani, adabiyotdan olingan misollar orqali izohlanib ketilganiga guvoh boʻlamiz.

Xulosa qilib aytganda, oʻzbek tili lugʻat tarkibi mazmun va shakl jihatdan nihoyatda boy va rang-barangdir. U uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan boʻlib, oʻz ichiga milliy soʻzlar, qadimiy ildizlar, turkiy tillar oilasidagi umumiy birliklar, shuningdek, boshqa tillardan oʻzlashtirilgan soʻzlarni olgan. Lugʻat tarkibi tilning ijtimoiy, madaniy, ilmiy va texnologik taraqqiyoti bilan uzviy bogʻliq holda doimiy ravishda boyib boradi. Shunday qilib, oʻzbek tili lugʻat tarkibi nafaqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan, balki xalqimizning madaniy-maʼnaviy merosining ajralmas qismi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati (5 jildlik). – Toshkent: “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006–2008. Online versiyasi: <https://til.gov.uz/ozbek-tilining-izohli-lugati>.
2. <https://www.ziyouz.com/kutubxona/category/9-o-zbek-adabiy-tili?download=4950:xolmanova-z-tilshunoslikka-kirish>
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/o-rta-osiyoda-tilshunoslik>
4. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13165_1_C4223CA92599794D5D52E17D1114BF8F68CF15
5. <https://api.ziyouz.com/uploads/books/47828/5b30b5889eb7b.pdf>
6. Cyberleninka.ru/article/n/tilshunoslik-terminlarining-shakliy-strukturasi-tahlili
7. <https://tilmoch.ai/ru/translator>